

MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

**EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EMPRESA MANUFACTURERA
SECTOR METAL- SOLDADOR Y MONTADOR ESTRUCTURAS METÁLICAS-**

**FERNANDO JARIOD RAMOS
CURSO ACADEMICO 2019/2020
CONVOCATORIA MAYO 2019
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA**

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria, a mi empresa y a mi familia todo el apoyo y la oportunidad que me han concedido durante esta etapa donde me ha servido para progresar académicamente y profesionalmente en esta experiencia para adquirir la capacitación profesional correspondiente. Además, quiero agradecer todo el apoyo que he recibido en todo momento desde el profesorado de la Universidad de Francisco de Vitoria (unidad de Master de Prevención de Riesgos Laborales) para ayudarme a la consecución de mi objetivo ya que han estado a mi disposición para cualquier duda o consulta e intentando que asimilara los conceptos de cada unidad.

Sin duda, a mi mujer y a mi madre, que son los 2 pilares imprescindibles en mi vida y han tenido que convivir esta etapa donde he compaginado el trabajo con el trabajo académico, creo que todavía me queda energía para intentar el asalto al Doctorado a pesar de mi edad, pero nunca se sabe dependerá una vez finalizado y superado este Trabajo Final de Master Universitario y ver las posibles opciones que tengo para tomar decisión final. Nunca podré agradecer lo suficiente a mi madre todo el esfuerzo realizado para que tuviera un futuro mejor a base de su sacrificio y entrega, espero que esté orgullosa de mí ya que voy a intentar ser mejor persona cada día.

Por supuesto, múltiples agradecimientos a mi gran amigo Dr. George Agyei, a mi amigo Luis que siempre estoy en sus corazones.

INDICE

	Página
SINTESIS DEL TFM.....	4
CONCLUSIONES.....	5
EXPOSICION DE MOTIVOS.....	7
METODOLOGÍA.....	9
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA.....	11
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS	19
ESPECIALIDAD DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	19
ESPECIALIDAD DE HIGIENE INDUSTRIAL	32
ESPECIALIDAD DE ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA	48
PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA	64
BIBLIOGRAFÍA.....	91
ANEXOS.....	93

SINTESIS DEL TFM

Este Trabajo Final de Master (de aquí en adelante TFM) es acerca de una empresa del sector de reciclaje dedicada a la fabricación y mantenimiento de prensas y empacadoras hidráulicas para el procesamiento de chatarra. Se ha procedido a efectuar una evaluación de riesgos laborales de dos puestos de trabajo: Montador de estructuras metálicas y Técnico de soldadura / Calderero. Las principales características de cada especialidad son:

- Especialidad de Seguridad en el trabajo. El objeto y alcance son los riesgos laborales de seguridad de cada uno de los puestos de trabajo anteriormente descrito y sus condiciones laborales. La metodología aplicada se basa en el Reglamento de los Servicios de Prevención, normas UNE además de las directrices por la Guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Especialidad de Higiene. El objeto y alcance, para el técnico de montaje es un estudio de vibración debido a las herramientas utilizadas conforme metodología Real Decreto 1311/2005. Para el técnico de soldadura se realiza un estudio de los humos de soldadura para evaluar los riesgos de los agentes químicos conforme la metodología Real Decreto 374/2001.
- Especialidad de Ergonomía y Psicología aplicada. El objeto y alcance son el estudio de una manipulación de cargas con método INSHT para el montador y para el soldador un estudio de posturas ergonómicas mediante método REBA.

En relación a la planificación de la actividad preventiva se ha establecido un control temporal de las medidas correctoras para poder minimizar los riesgos expuestos al trabajo. Se ha confeccionado una planificación preventiva y se ha asignado una tarea junto con una persona responsable para lograr tener éxito y poder realizar un seguimiento adecuado.

CONCLUSIONES

Para comenzar las conclusiones me gustaría destacar que este TFM se trata de un proceso académico para poner en práctica todos los conceptos de aprendizaje durante este año en el Master Universitario de Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Francisco de Vitoria y obtener el título correspondiente. Desde hace 12 años, trabajo en el sector industrial y tras tener un mayor conocimiento he de señalar que se trata de un sector con un elevadísimo índice de siniestralidad por lo que requiere una gran parametrización y una amplia normativa jurídica para su aplicación. De esta manera, obtendremos una reducción de la siniestralidad laboral en nuestro país, así como una mejora en la productividad y se podrá atraer al inversor en el territorio. En mi opinión, las sanciones deberían de ser mucho más duras en cuanto a términos económicos y de esta manera concienciar tanto a las empresas como los trabajadores del cumplimiento de la normativa ya que la seguridad es responsabilidad de la empresa y del trabajador.

Tras realizar un análisis y evaluar los riesgos laborales del puesto de trabajo se ha establecido una planificación preventiva delimitada en el tiempo con unas acciones correctoras aplicadas a los datos obtenidos por las evaluaciones mediante una metodología y unas personas responsables que deberán cuidar su cumplimiento para mejorar las condiciones laborales. Creo que en algunos procesos se deberían prohibir ciertos materiales o acciones para minimizar la exposición de los riesgos laborales por parte del trabajador.

Otro factor clave son las medidas correctoras que la empresa aplicará en sus instalaciones, así como la capacidad de la empresa para su aplicación sobre todo en cuanto a volumen, disposición económica, etc. ya que no es lo mismo una empresa PYME (pequeña y mediana empresa) que una gran empresa como puede ser Coca-Cola, BMW, Heinekken, etc. No olvidar otro factor como la flexibilidad ya que la empresa puede verse sometida a profundos cambios internos de organización para satisfacer las necesidades de sus clientes y esto origina nuevos puestos de trabajo, procesos de producción, nuevos riesgos laborales, etc.

En mi opinión se deberían realizar visitas de Inspección de trabajo donde hubiera reuniones entre empresa, representantes de trabajadores y organismos oficiales cada seis meses u otra unidad de tiempo a convenir entre las partes para analizar la situación y así poder establecer nuevos protocolos de seguridad y poder anticiparse a posibles situaciones que se puedan en la empresa.

Igual que he valorado la posibilidad de establecer reuniones entre las tres partes (empresa, trabajadores y organismos oficiales) quiero destacar que las evaluaciones de riesgos laborales se deberían actualizar cada año de forma obligatoria por ley para adaptar los riesgos laborales, valorar circunstancias o limitaciones del trabajador o estudiar los valores límites ambientales, etc. En muchos casos, las evaluaciones de puestos de trabajos caen en el olvido y nunca hay tiempo para ello, se quedan obsoletas en el tiempo y apenas se hace nada en materia de prevención de riesgos laborales (luego vienen las lamentaciones o accidentes mortales). También considero que es necesario un reciclaje formativo constante tanto empresa como trabajador, en concreto, en mi sector para cualquier nuevo trabajador es obligatorio un curso de formación de 20 horas de las cuales 12 son de nivel y 8 horas a nivel específico, pero creo que esta medida se debería imponer a todos los sectores del mercado laboral. He adquirido multitud de conocimientos de prevención y espero que todos ellos me ayuden en mi capacitación profesional para lograr los objetivos en mi empresa y ser mejor profesional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tras realizar la parte académica del Master Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y la superación de las prácticas llega el turno de la realización de un trabajo final de Master donde se acredite que se han adquirido los conocimientos y destrezas por parte del alumno durante la parte lectiva ya que se trata de un trámite previo a la obtención del título oficial del master. La razón principal para realizar este trabajo es poner en práctica la metodología en relación a las especialidades de la Prevención de Riesgos Laborales para la valorar de los diferentes riesgos laborales del trabajo en su puesto de trabajo.

Otro motivo para la ejecución del trabajo es que la Prevención de Riesgos Laborales en España es esencial para combatir las muertes en el puesto de trabajo y espero poder contribuir con este trabajo a presentar una metodología aplicada de Prevención de Riesgos Laborales a una empresa del sector de metal analizando cada parte de la correspondiente especialidad para reducir la siniestralidad laboral. Espero que la sociedad tenga consciencia de la importancia de aplicar la normativa y sobre todo ahora, a pesar de la malísima experiencia del Covid-19 como el uso de mascarilla, guantes, distancia social, etc. que nos indica las autoridades sanitarias.

Una correcta política de prevención aporta innumerables beneficios para las empresas como reducción del absentismo, baja siniestralidad, mejora de la productividad, etc. Espero poder contribuir profesionalmente con mis conocimientos a la sociedad con una adecuada política en las diferentes especialidades y tener cero accidentes mortales en mi empresa actual. Me gustaría destacar la enorme responsabilidad de las personas que se dedican profesionalmente a esta profesión porque de ellas depende la siniestralidad laboral en nuestro país y no es fácil el tema ni la aplicación de las diferentes medidas en las empresas. Me ilusiona muchísimo el poder dedicar mis aptitudes personales para la mejora de las condiciones del puesto de trabajo y estoy seguro que tendré éxito con mi trabajo y esfuerzo.

Los objetivos generales de este trabajo final de master se pueden concentrar en la correcta aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales en especial la *Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales* y *Real Decreto 39/1997, de 17 de enero*, por el que se aprueba el *Reglamento de los Servicios de Prevención*, así como del resto del ordenamiento jurídico de cada especialidad. Destacar el cumplimiento de la normativa como medio de minimización de accidentes en el puesto de trabajo es de especial importancia para mí, lograr reducir la siniestralidad y mejorar la productividad en la empresa. Otro objetivo general es la asimilación de la materia impartida a lo largo del calendario académico para poner en práctica todos los conceptos y por supuesto ser un mejor profesional de este sector para lograr una mejor profesionalidad.

Como objetivos específicos se podrían establecer:

- Presentar una empresa real a la Universidad Francisco de Vitoria y acercar a la docencia la práctica.
- Mejorar la evaluación y planificación de riesgos laborales de una empresa
- Superar la parte académica de este Master Universitario en Prevención riesgos Laborales
- Minimizar los riesgos laborales, así como las exposiciones de los trabajadores a los mismos
- Mejorar los datos de siniestralidad laboral e informar a los trabajadores que todo cuenta para su salud en el sector
- La proposición de una eficaz planificación preventiva con un tiempo definido y las personas responsables de cada proceso.

METODOLOGÍA

Se va a detallar la metodología empleada conforme una tabla esquemática y diferenciando los puestos de trabajo evaluados.

PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO DE MONTAJE			
DISCIPLINA PREVENTIVA	OBJETO Y ALCANCE	METODOLOGÍA EMPLEADA	REFERENCIA LEGAL
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Determinar los riesgos laborales en el puesto de trabajo y establecer las medidas preventivas para reducir los riesgos laborales	1) Identificación riesgo 2) Estimación del riesgo 3) Valoración del riesgo	Art. 5 del RD 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. Normas UNE y Normas internacionales, Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas
HIGIENE	Evaluación de los riesgos laborales producidos por las vibraciones como consecuencia de herramientas utilizadas en el proceso de producción	RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud	RD 1311/2005, de 4 de noviembre
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA	Establecer los riesgos laborales de la manipulación de cargas (MMC)	RD 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas y la Guía técnica del INSTH para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas	RD 487/1997, de 14 de abril, Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990 y la Guía técnica del INSTH para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas

PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO DE SOLDADURA / CALDERERÍA			
DISCIPLINA PREVENTIVA	OBJETO Y ALCANCE	METODOLOGÍA EMPLEADA	REFERENCIA LEGAL
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Determinar los riesgos laborales en el puesto de trabajo y establecer las medidas preventivas para reducir los riesgos laborales	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identificación riesgo 2) Estimación del riesgo 3) Valoración del riesgo 	Art. 5 del RD 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. Normas UNE y Normas internacionales, Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas
HIGIENE	Estudio de los humos de soldadura	RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y la Guía técnica de agentes químicos del INSHT-INSST	RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y la Guía técnica de agentes químicos del INSHT-INSST
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA	Establecer los riesgos laborales de la carga física postural	Método REBA. Nota técnica de prevención nº 601 y RD 487/1997.	RD 487/1997, de 14 de abril, Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990 y la Guía técnica del INSTH para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La organización de la empresa corresponde a la actividad fabricación, producción y mantenimiento de maquinaria para el reciclaje como prensas y empacadoras hidráulicas. El proceso productivo es bajo pedido confirmado y en función de las necesidades del cliente, así como se fabrica tanto maquinaria nueva como asistencia técnica en reparaciones. El convenio colectivo de aplicación es el Convenio Colectivo de Siderometalurgia de Zaragoza.

Prensa hidráulica de reciclaje

Prensa – cizalla móvil de reciclaje

Molino triturador de material

La ubicación de la empresa es el polígono Malpica

A-2, Km. 330, 50057 Zaragoza como se presenta en la siguiente imagen:

La empresa se compone del siguiente organigrama:

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7.00 h. a 15.00h. tanto en oficinas como para la mano de obra directa de la empresa.

En relación a la mano de obra directa de la empresa, se detalla a continuación que depende del Director de producción y la composición es:

- **Sección de Tornos / Fresadores:** Se compone 15 personas: 5 torneros y 5 Fresadores. Se realizan las operaciones de corte del material que se mecaniza con una herramienta rotativa de varios filos, que se llaman dientes, labios o plaquitas de metal duro.

- **Sección de Montaje.** Se compone 30 personas. Dentro de esta sección los operarios se dividen en: operarios de montaje interno en fábrica y operarios de montaje exterior (efectúan reparaciones de maquinaria en las instalaciones de los clientes y puesta en marcha). Se realizan las operaciones de montaje y ensamblado de las estructuras metálicas de acuerdo a las indicaciones de la oficina técnica y con la herramienta adecuada.
- **Sección de Soldadura.** Se compone de 20 personas. Se trata de un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, usualmente logrado a través de la coalescencia.

- **Sección de Mantenimiento.** Se compone de 2 personas para la realización de las tareas de mantenimiento de las instalaciones y tenerlas en perfecto estado.

- **Almacén.** Se compone de 2 personas para la preparación de pedidos y abastecimiento de materiales para el proceso de producción en planta.

DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE MANO OBRA INDIRECTA

Se catalogan los puestos de obra indirecta como los puestos de trabajo de las oficinas.

- **DIRECCIÓN GENERAL.** Las principales tareas son coordinar, optimizar y gestionar los recursos de la empresa para lograr el máximo beneficio para ello.
- **ADJUNTO DIRECCIÓN.** Recibe las indicaciones de la Dirección General de la empresa para la planificación de objetivos y conseguir los resultados. Se compone de una persona.
- **DIRECTOR DE PRODUCCIÓN.** Se encarga de la coordinación y gestión de la producción de la empresa, recibe las instrucciones de la oficina en cuanto a la producción y las indicaciones de la Dirección General en la empresa. Tiene en su equipo 2 personas que se ocupan de la distribución del trabajo en planta.

- **DIRECTOR ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS.** Este departamento se encarga de todas las tareas administrativas como son la contabilidad, pago a proveedores, gestiones bancarias, facturación y las tareas de recursos humanos. Se compone de 2 personas más el Director.
- **DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.** Este departamento se compone de 1 Director y 1 Técnico de prevención de riesgos laborales. Se ocupa de ejercer la labor de prevención de riesgos laborales en la empresa como planificación de la actividad preventiva, control vigilancia de la salud, evaluación de riesgos laborales, etc.
- **DIRECTOR TÉCNICO.** Corresponde la parte de la oficina técnica, la parte de diseño de la maquinaria. Se compone de 5 delineantes y un Director técnico. Desde este departamento se realizan los planos y cuestiones técnicas que posteriormente se entregaran a la oficina de Producción para su fabricación.
- **DIRECTOR COMERCIAL.** Este departamento se ocupa de la atención al cliente, así como las ventas de la empresa, preparación de oferta y seguimiento de las mismas. Se compone de un Director y 2 técnicos comerciales.
- **DIRECTOR POST VENTA.** En este departamento se ocupa del servicio al cliente para su manejo de la maquinaria, resolución de incidencias, etc. Se compone de un Director y 3 técnicos comerciales.

OFICINA TÉCNICA DIRECCIÓN TÉCNICA		
COMERCIAL	PLANTA 2	DIRECCIÓN ADJUNTA
PRL		POST-VENTA
ADMÓN RR HH		DIRECCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS

ESPECIALIDAD DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

OBJETO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

El objeto y alcance de la evaluación es realizar un análisis para detectar los riesgos laborales de los siguientes puestos de trabajo debido al proceso productivo, sus equipos de trabajo o materiales utilizados dentro de la especialidad de seguridad en el puesto de trabajo:

- Técnico de montaje de estructuras metálicas
- Técnico de calderería y soldadura (soldador)

Posteriormente, una vez establecidos los riesgos laborales de cada uno de los puestos de trabajo se establecerán una serie de medidas prevención para minimizar los riesgos laborales y garantizar la condición correcta de trabajo.

FICHA DESCRIPTIVA PUESTO DE TRABAJO : TÉCNICO DE MONTAJE
PRINCIPALES FUNCIONES DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none">• Operaciones de verificación de piezas, comprobaciones de plano / pieza• Ensamblaje de las piezas según plano conforme las indicaciones del Dpto. Fabricación y colocación de las piezas para el proceso de unión de las mismas• Cortar, rebarbar, clasificar materiales según órdenes del Jefe de taller• Pedir materiales según necesidades del área de trabajo• Operaciones de acoplamiento de las piezas• Regular bombas, ajustar caudal de las mismas• Resoluciones de problemas en la maquinaria conforme necesidades del cliente• Manipulación de cargas conforme necesidades del trabajo a efectuar

EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS

- Taladros, radial, planos de fabricación
- Ficha de seguridad de productos,
- Pistola de soldar.
- Plataformas, Carretillas elevadoras, vehículo de empresa, etc.
- Puente grúa,
- Uso de Llave inglesa, llave hidráulica, herramientas manuales de taller
- Visor Laser para tomar medidas de gran dimensión
- Eslingas para la manipulación de los materiales
- Herramienta eléctrica portátil
- Tornillería, racores, latiguillos y todo material para el proceso de fabricación

MATERIALES MANIPULADOS

- Piezas metálicas de todo tipo
- Tornillería, arandelas, tuercas
- Elementos externos como plataformas, carretillas, vehículos de empresa para desplazamientos, etc.
- Bombas, racores, latiguillos para el proceso de fabricación

PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS

- Loctite 7063 para el montaje de piezas
- Oxigeno
- Propano
- Varios tipos de aceite lubricante para engrase de maquinaria

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epis)

- Guantes
- Gafas de protección
- Calzado de seguridad
- Cascos de protección auditiva

FICHA DESCRIPTIVA PUESTO DE TRABAJO : TÉCNICO DE SOLDADURA

PRINCIPALES FUNCIONES DE TRABAJO

- Operaciones de verificación de piezas, comprobaciones de plano / pieza
- Unión de las piezas según plano conforme las indicaciones del Dpto.
Fabricación y colocación de las piezas para el proceso de unión de las mismas
- Cortar, rebarbar, clasificar materiales según órdenes del Jefe de taller
- Pedir materiales según necesidades del área de trabajo
- Operaciones de acoplamiento de las piezas
- Punteo de las piezas conforme plano de la oficina técnica
- Hacer chaflanes para las piezas
- Descarga de materiales

EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS

- Diferentes materiales de soldadura para la unión de las piezas, botellas de propano, puente grúa.
- Ficha de seguridad de productos, pistola de soldar,
- Esmeril, Rotalin, metro, etc.
- ESAB de máquina de soldar,
- Plataformas, Carretillas elevadoras, vehículo de empresa, etc.
- Uso de Llave inglesa, llave hidráulica, herramientas manuales de taller como esmeril, radial, destornillador, alicates, etc.
- Guantes, gafas de protección, calzado de seguridad, mandil, polainas, cascos de protección auditiva, etc.
- Mesa de oxicorte, eslingas para la manipulación de los materiales
- Herramienta eléctrica portátil

MATERIALES MANIPULADOS

- Oxicorte
- Electrodo para proceso de unión

PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS

- Propano
- Oxígeno

- Silicona
- Botellas de cordón

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epis)

- Guantes
- Gafas de protección
- Calzado de seguridad
- Cascos de protección auditiva

METODOLOGÍA

Para la **estimación del riesgo**, se deberá determinar la severidad del daño y su probabilidad.

Para la **severidad del daño**, se deberá determinar la potencialidad, así como partes del cuerpo que pudieran verse afectadas y la naturaleza del daño.

Para la **probabilidad** que ocurra el daño, se califica desde baja a alta:

- Probabilidad alta: Se producirá siempre o casi siempre
- Probabilidad media: Se trata de forma ocasional
- Probabilidad baja: Aparecerá de forma poco frecuente

Para la **valoración del riesgo**, se considera de acuerdo con la siguiente tabla:

Probabilidad	LD (ligeramente dañado)	(D) Daño	(FD) Fuertemente dañado
(B) Baja	T. Riesgo Trivial	TO. Riesgo Tolerable	MO. Riesgo Moderado
(M) Media	TO. Riesgo Tolerable	MO. Riesgo Moderado	I. Riesgo Importante
(A) Alta	MO. Riesgo Moderado	I. Riesgo Importante	IN. Riesgo intolerable

En cuanto al **análisis de riesgo** se puede destacar:

RIESGO	OPERACIÓN PREVENTIVA
Trivial	No es necesario ejecutar ninguna acción
Tolerable	No es necesario la mejora de las medidas correctoras pero a lo largo del tiempo si es preciso la supervisión de la eficacia
Moderado	Se debe minorizar el riesgo laboral. Puede haber consecuencias
Importante	No se deben iniciar los trabajos hasta la reducción de los riesgos laborales en el puesto de trabajo.
Intolerable	No es posible dar comienzo el inicio de los trabajos hasta la reducción del riesgo

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES	
EMPRESA: FERNANDO JARIOD, S.A.	PUESTO DE TRABAJO: <i>TÉCNICO DE MONTAJE</i>
SECCIÓN: MONTAJE	FECHA: 01/01/2020
LISTA DE TRABAJADORES: VER RELACION	

La relación de trabajadores de este puesto de trabajo es:

- José Ramírez Rodríguez
- Carlos Bueno García
- Enrique González Gómez
- José Ramos Aldana
- Mihail Levkov
- Fernando Ramos González
- Juan Antonio Lozano Gómez
- Luis Antonio Herrer Terrer
- Vasile Dumitru
- George Grigoras
- Antonio Rodríguez Solans

EMPRESA: FERNANDO JARIOD,S.A	FECHA: 16/04/2020
SECCIÓN: MONTAJE	PUESTO DE TRABAJO: <i>TÉCNICO DE MONTAJE</i>

CONDICIONES DE SEGURIDAD

RIESGO DETECTADO	CAUSA DEL RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	VALORACIÓN
Caídas distinto nivel	Superficie de trabajo de las instalaciones de la empresa	Calzado de seguridad antideslizante para darle una mayor estabilidad y evitar el riesgo	B	D	TO
Golpes con objetos	Pérdida de control o falta de atención del trabajador	Casco, guantes o calzado de seguridad para minimizar las consecuencias o que sean más leves las lesiones	B	D	MO
Cortes con objetos	Pérdida de control o falta de atención del trabajador	Guantes de diferentes tipos para evitar los cortes de objetos o evitar una lesión más severa en el trabajador	B	D	MO
Proyección de partículas	Desprendimiento de partes de piezas al realizar el montaje y ensamblaje de las piezas	Gafas de seguridad homologadas para evitar las proyecciones en los ojos y que queden bien ajustadas para evitar la entrada de las partículas	B	D	MO
Incendios	Combustión de aceites de las máquinas o similar	Seguir protocolo de coordinación de la empresa para estos casos que habrá sido explicado a los trabajadores	B	D	TO
Atrapamientos por objetos	Máquinas de oxicorte	Protocolo de seguridad explicado para evitar los atrapamientos de la máquina y que no se pueda suceder	B	ED	MO
Atrapamientos entre objetos	Máquinas	Protocolo de seguridad explicado para evitar los atrapamientos de la máquina y que no se pueda suceder	B	ED	MO
Exposición a contactos eléctricos	Máquinas de soldadura y/ o oxicorte y cualquier	Ropa adecuada como "retardante" que no se puede	B	ED	MO

	máquina de las instalaciones en su aérea de trabajo.	quemar fácilmente + Formación específica para evitar el riesgo			
Caídas mismo nivel	Escaleras	Señalización para informar del riesgo al trabajador y sea tenido en cuenta	B	D	TO
Caídas diferente nivel	Cintas alimentación de material	Señalización de la zona de trabajo y calzado de seguridad apropiado para evitar	B	D	TO
Atrapamiento por posible accidente	Carretillas	Formación específica para un correcto uso del mismo y Carne profesional con su formación reglamentaria	B	D	TO
Pérdida de control	Carretillas	Formación específica para un correcto uso del mismo y Carne profesional con su formación reglamentaria	B	D	TO
Atropellos	Carretillas	Dar normas de seguridad con acuse de recibo a los trabajadores y explicar bien los límites del uso incluso con sanciones para no hacer un uso adecuado	B	D	TO
Golpes de vehículos	Carretillas	Dar normas de seguridad con acuse de recibo a los trabajadores y explicar bien los límites del uso incluso con sanciones para no hacer un uso adecuado	B	D	TO
Golpes	Radial	Dar una formación adecuada al trabajador acerca del uso o establecer descanso para evitar la fatiga en el trabajador	B	D	TO
Cortes	Radial	Informar al trabajador para adecuar un interruptor y verificar estado por el trabajador para asegurar el correcto funcionamiento de la medida preventiva	B	D	TO
Heridas	Radial	Informar al trabajador para adecuar un interruptor y verificar estado por el trabajador para	B	D	TO

		asegurar el correcto funcionamiento de la medida preventiva			
Proyecciones	Radial	Gafas de seguridad homologadas para evitar la entrada de las proyecciones en los ojos del trabajador y colocar la protección del disco en la radial	B	D	TO
Atrapamientos por objetos	Máquina soldadura eléctrica	Informar al trabajador de un sistema de mando y paralización de la actividad para actuar sobre el riesgo y un uso adecuado	B	D	MO
Contacto térmico	Máquina soldadura eléctrica	Dotar a los trabajadores de guantes adecuados para no sufrir quemaduras por contactos de calor extremo y se usen adecuadamente	B	D	TO
Caídas distinto nivel	Plataformas de propiedad del cliente para llevar a cabo proceso de fabricación o de producción	Informar los cliente de la empresa para una colocación dispositivo anti caída y la señalización correcta del riesgo	B	ED	TO
Exposición contactos eléctricos por los bornes de la batería de la furgoneta	Furgoneta o vehículo de empresa y contacto batería	Se deberá tener los bornes de la batería limpios y perfecto estado mediante un servicio adecuado de mantenimiento de los vehículos de empresa	B	D	TO
Golpes	Furgoneta o vehículo de empresa y contacto batería	Revisión de la ITV. De forma interna se deberá tener un mantenimiento adecuado de los vehículos de empresa	B	D	TO
Incendios	Furgoneta o vehículo de empresa y contacto batería	Extintor y revisión de la ITV	B	D	TO
Manipulación de productos químicos como loctite o similares	Productos químicos	Informar a los trabajadores de una Ficha de seguridad para su correcta manipulación y/o guantes adecuados para su manipulación.	B	D	TO
Golpes de objetos o herramientas	Herramientas manuales	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento para tener todas las herramientas en un estado adecuado o que	B	D	TO

		funcionen correctamente. También importante que haya en la empresa recambio de todo para no parar el uso o proceso de fabricación			
Cortes de objetos o herramientas	Herramientas manuales	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento para tener todas las herramientas en un estado adecuado o que funcionen correctamente. También importante que haya en la empresa recambio de todo para no parar el uso o proceso de fabricación	B	D	TO
Caída objeto de manipulación	Llave hidráulica	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento para tener todas las herramientas en un estado adecuado o que funcionen correctamente. También importante que haya en la empresa recambio de todo para no parar el uso o proceso de fabricación	B	D	TO
Proyección de partículas	Soplete	Gafas de seguridad homologadas para evitar la entrada de las proyecciones en los ojos del trabajador y supervisar el uso	B	D	TO

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES	
EMPRESA: FERNANDO JARIOD,S.A.	PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO DE SOLDADURA & CALDERERÍA / SOLDADOR
SECCIÓN: SOLDADURA	FECHA: 01/01/2020
LISTA DE TRABAJADORES: VER RELACION	

La relación de trabajadores de este puesto de trabajo es:

- José Antonio Rodríguez
- Carlos Manuel García
- Alberto González Gómez
- Víctor Ramos Aldana
- Mihail Levkov
- Ernesto Ramos González
- Miguel Angel Lozano Gómez
- Federico Herrer Terror
- Vasile Dumitru
- George Grigoras

EMPRESA: FERNANDO JARIOD,S.A	FECHA: 16/05/2020
SECCIÓN: CALDERERÍA & SOLDADURA	PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO DE CALDERERÍA & SOLDADURA / SOLDADOR

RIESGO DETECTADO	CAUSA DEL RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	VALORACIÓN
Contacto térmicos	Máquina de soldar	Facilitar guantes, polaina y mandil a los trabajadores para su uso y minimizar el riesgo así como controlarlo con revisiones en la empresa	B	D	TO
Exposición contactos eléctricos	Máquina de soldar	Tener el cableado y conexiones eléctricas en buen estado. Pasar revisiones de mantenimiento para evitar accidentes o deterioro del mismo. Si es necesario cambiar ciertas piezas de seguridad según	B	D	TO

		critorio de mantenimiento			
Caídas de objetos	Máquina de soldar	Que se hagan revisiones del puente, eslingas, cáncamo, etc. Para verificación del correcto estado y que indiquen controles a lo largo del tiempo.	B	D	TO
Explosiones	Botellas de soldadura	Habilitar una zona delimitada y señalizada para dejar las botellas de soldadura y un amarre para las mismas. También controlar esa zona o el amarre	B	D	MO
Caídas de personas mismo nivel	Superficie o Transpaleta	Dejar la superficie en buen estado limpia con una correcta limpieza de la zona y usar el calzado de seguridad en su caso. Establecer para una pauta de la limpieza y el procedimiento.	B	D	TO
Manipulación de objetos	Transpaleta	Sujetar bien las piezas con eslingas o cadenas mediante una formación a los trabajadores para evitar la caída de los mismos	B	D	TO
Golpes	Transpaleta	Dejar zonas de paso limpias o sin objetos en medio mediante un correcta señalización de las zonas y su uso	B	D	TO
Atrapamiento	Transpaleta	Una formación para su uso adecuado y controles de la tasa de siniestralidad para mejorar los indicadores con el paso del tiempo	B	D	TO
Golpes	Herramientas manuales	Conservarlas en buen estado y pasar revisiones de mantenimiento para verificar el estado correcto de las mismas	M	D	MO
Cortes de herramientas	Herramientas manuales	Conservarlas en buen estado y pasar revisiones de mantenimiento para verificar el estado correcto de las mismas	M	D	MO
Proyecciones de partículas	Herramientas manuales	Dotar a los trabajadores de Gafas de protección homologadas para su uso e imponer sanciones a los	M	D	MO

		trabajadores que no hagan uso de las mismas. Tener un control de los indicadores de siniestralidad en la empresa			
Golpes	Mesa de oxicorte	Verificar que las piezas no tengan rebarbados o que la superficie de trabajo se encuentre en perfecto estado de organización para el proceso de trabajo	M	D	TO
Cortes	Mesa de oxicorte	Verificar que las piezas no tengan rebarbados o que la superficie de trabajo se encuentre en perfecto estado de organización para el proceso de trabajo	M	D	TO
Caída de objeto	Mesa de oxicorte	Sujetar bien las piezas o materiales para evitar golpes dentro de la sección para evitar las caídas de objetos además de establecer un responsable de la tarea que puede ser el jefe de sección para esta medida o cualquier otro trabajador	M	D	TO
Atrapamiento	Mesa de oxicorte	Informar a los trabajadores de la existencia de un "Paro de emergencia" de funcionamiento y que la mesa de oxicorte tenga un marcado CE. (Una correcta señalización de peligro para los trabajadores)	M	D	TO
Contacto térmico	Mesa de oxicorte	Dotar a los trabajadores de una ropa de trabajo retardante homologada para en caso de contacto no sufrir quemaduras los trabajadores	M	D	TO
Caída de objetos por manipulación	Puente Grúa	Dar una Formación de PRL correcta reglamentaria y que haya una señalización de zona de peligro dentro de la sección de la empresa	B	D	TO
Proyecciones	Máquinas tornillos neumático	Racor y dar una correcta formación	B	D	TO

		PRL oficial para el uso de la maquinaria			
Atrapamiento de objetos	Máquinas tornillos neumático	Informar a los trabajadores de la opción de "Pulsar pedal o accionarlo en la maquinaria correspondiente" en caso de que sea necesario y parar de forma inmediata	B	D	TO
Caída mismo nivel	Máquinas tornillos neumático	Es muy importante mantener la superficie en perfecto y limpia para efectuar los trabajos para evitar estos riesgos	B	D	TO
Contacto térmico	Máquinas tornillos neumático	Dotar de una ropa adecuada y que sea especial para temperaturas extremas a los trabajadores para que en caso de que haya contacto no se sufra daño alguno.	B	D	TO
Exposición contacto eléctrico	Plataforma	Dotar de Guantes a los trabajadores para la exposición de un contacto eléctrico no sufran daño alguno	B	D	TO
Atrapamiento con la plataforma	Plataforma	Impartir una Formación PRL a los trabajadores para un uso adecuado de los medios de la empresa	B	D	TO
Golpes, caídas mismo nivel / distinto nivel, etc.	Plataforma	Uso de un Calzado de seguridad apropiado en la empresa y limpieza de la superficie	B	D	TO
Manipulación productos químicos	Plataforma	Facilitar de Guantes a los trabajadores y pantalla protección facial para evitar riesgos en caso de derrames o caída en caso de manipulación	B	D	TO

ESPECIALIDAD DE HIGIENE INDUSTRIAL

OBJETO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

El objeto de la evaluación será realizar una valoración para el técnico de montaje acerca de una evaluación de vibraciones mano / brazo y para el técnico de soldadura una evaluación de los humanos de soldadura como consecuencia de sus funciones en el puesto de trabajo. En ambos casos, se trata de situaciones diarias y con frecuencia elevada.

Para el caso del montador sobre la información sobre la exposición al agente hay que señalar que las vibraciones mano / brazo dan lugar a alteraciones vasculares, alteraciones neurológicas y a trastornos musculo esqueléticos. En este caso de una evaluación de vibración como consecuencia de tareas propias para el caso de montador de estructuras metálicas como atornillar, utilizar una radial, etc. durante una jornada laboral.

Para el caso del soldador se trata de un estudio de la evaluación de humos de un proceso de soldadura y su exposición a los agentes químicos para ver los valores máximos y compararlos con los datos del estudio.

FICHA DESCRIPTIVA PUESTO DE TRABAJO : TÉCNICO DE MONTAJE
PRINCIPALES FUNCIONES DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none">• Operaciones de verificación de piezas, comprobaciones de plano / pieza• Ensamblaje de las piezas según plano conforme las indicaciones del Dpto. Fabricación y colocación de las piezas para el proceso de unión de las mismas• Cortar, rebarbar, clasificar materiales según órdenes del Jefe de taller

- Pedir materiales según necesidades del área de trabajo
- Operaciones de acoplamiento de las piezas
- Regular bombas, ajustar caudal de las mismas
- Resoluciones de problemas en la maquinaria conforme necesidades del cliente
- Operaciones de Lijadora, taladro, llave de impacto para atornillar, rotalin.

EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS

- Taladros, radial, planos de fabricación
- Ficha de seguridad de productos,
- Pistola de soldar.
- Plataformas, Carretillas elevadoras, vehículo de empresa, etc.
- Puente grúa,
- Uso de Llave inglesa, llave hidráulica, herramientas manuales de taller
- Visor Laser para tomar medidas de gran dimensión
- Eslingas para la manipulación de los materiales
- Herramienta eléctrica portátil
- Tornillería, racores, latiguillos y todo material para el proceso de fabricación

MATERIALES MANIPULADOS

- Piezas metálicas de todo tipo
- Tornillería, arandelas, tuercas
- Elementos externos como plataformas, carretillas, vehículos de empresa para desplazamientos, etc.
- Bombas, racores, latiguillos para el proceso de fabricación

PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS

- Loctite 7063 para el montaje de piezas
- Oxígeno
- Propano
- Varios tipos de aceite lubricante para engrase de maquinaria

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epis)

- Guantes
- Gafas de protección
- Calzado de seguridad
- Cascos de protección auditiva

FICHA DESCRIPTIVA PUESTO DE TRABAJO : TÉCNICO DE SOLDADURA
PRINCIPALES FUNCIONES DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> • Operaciones de verificación de piezas, comprobaciones de plano / pieza • Unión de las piezas según plano conforme las indicaciones del Dpto. Fabricación y colocación de las piezas para el proceso de unión de las mismas • Cortar, rebarbar, clasificar materiales según órdenes del Jefe de taller • Pedir materiales según necesidades del área de trabajo • Operaciones de acoplamiento de las piezas • Punteo de las piezas conforme plano de la oficina técnica • Hacer chaflanes para las piezas • Descarga de materiales
EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Diferentes materiales de soldadura para la unión de las piezas, botellas de propano, puente grúa. • Ficha de seguridad de productos, pistola de soldar, • Esmeril, Rotalin, metro, etc. • ESAB de máquina de soldar, • Plataformas, Carretillas elevadoras, vehículo de empresa, etc. • Uso de Llave inglesa, llave hidráulica, herramientas manuales de taller como esmeril, radial, destornillador, alicates, etc. • Guantes, gafas de protección, calzado de seguridad, mandil, polainas, cascos de protección auditiva, etc. • Mesa de oxicorte, eslingas para la manipulación de los materiales • Herramienta eléctrica portátil
MATERIALES MANIPULADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Oxicorte • Electrodo para proceso de unión
PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Propano • Oxígeno • Silicona • Botellas de cordón
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epis)
<ul style="list-style-type: none"> • Guantes

- Gafas de protección
- Calzado de seguridad
- Cascos de protección auditiva

METODOLOGÍA

Los pasos a seguir serán los siguientes:

1. IDENTIFICACIÓN de los riesgos laborales que está expuesto el trabajador en su puesto de trabajo.
2. EVALUACIÓN de los riesgos laborales del puesto de trabajo. Se analizará cada uno de los riesgos laborales
3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. Se trata de las medidas a adoptar por parte de la empresa una vez que se ha analizado la evaluación de los riesgos laborales.

En relación al montador de estructuras metálicas, nos podemos dirigir al R.D. 1311/2005 y descrita en la NTP 839 del INSHT-INSST.

Para el caso del soldador una evaluación cuantitativa de la exposición considerando lo indicado en el Real Decreto 374/2001 y la Guía técnica de agentes químicos del INSHT-INSST.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

Para el caso de estudio de las vibraciones mano – brazo del montador, hemos de tener en consideración la Nota 839 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en

el Trabajo y la Nota 963. La fundamentación jurídica se halla en el Real Decreto 1311/2005, Directiva 2002/44/CE, ISO 2631 y UNE-EN ISO 5349 (parte 2) para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo. Las características de la vibración son:

- Magnitud de la vibración
- Frecuencia
- Dirección en que incide en el cuerpo
- Tiempo de exposición

La metodología viene detallada en Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas y en la Nota técnica de prevención nº 839 y Nota técnica de prevención nº 963.

En nuestro caso, las vibraciones serán de mano-brazo se componen de ejes (X, Z, Y) para su estudio siendo cada uno de ellos la siguiente dirección de análisis:

- Eje z: Dirección del eje longitudinal del 3er hueso metacarpiano. Sentido positivo: hacia la extremidad distal del dedo.
- Eje x: Dirección dorso - palma. Sentido positivo: hacia la palma
- Eje y: Dirección perpendicular a los otros dos. Sentido positivo: hacia el pulgar

Tipo de Vibración	Valor que da lugar a una acción	Valor límite
Vibración transmitida mano – brazo	2,5 m/s	5 m/s

Ahora vamos a estudiar el caso del montador de estructuras metálicas y una evaluación de riesgos laborales para evaluar el riesgo de exposición por parte del trabajador en cada una de las tareas a desempeñar. Para realizar la medición de las

vibraciones hemos utilizado el analizador de vibraciones modelo SVAN 948 que está de acuerdo con la normativa ISO 8041. Los datos obtenidos de la son:

EQUIPO DE TRABAJO	a_{hvi} (m/s^2)	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS)
Tarea1. Lijadora	4,61	2
Tarea 2. Rotalín neumático	2,52	2
Tarea 3. Llave de impacto neumática	11,35	2
Tarea 4. Taladros manuales	15,36	2

El trabajador durante la jornada laboral estará expuesto en cada tarea el tiempo determinado e indicado en la tabla anteriormente descrita. El resultado conforme el calculador del INSST es:

TAREA	TIEMPO DE EXPOSICIÓN v _{la}	TIEMPO DE EXPOSICIÓN v _i	EXPOSICION PARCIAL a (8) (M/S)
Tarea 1	2,35	Más de 8 horas	2,31

Tarea 2	7,87	Más de 8 horas	1,26
Tarea 3	0,39	1,55	5,68
Tarea 4	0,21	0,85	7,68

Ver anexo 1 ya que se trata de un informe oficial del INSTT

CONCLUSIONES

Tras los resultados de la medición de vibraciones se puede llegar a las siguientes conclusiones. En la tarea 1 y la tarea 2, no hay problema porque los niveles de exposición junto el tiempo son adecuados y no se superan los niveles máximos. En la tarea 3 y 4, el valor obtenido es superior al permitido ya que así lo acreditamos con el calculador que se ha hecho la evaluación. Para la tarea 3 y 4, se van a indicar una serie de medidas preventivas para paliar los efectos producidos.

Tras la obtención de los datos del estudio se proponen como medidas correctoras de prevención los siguientes puntos:

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN. Se dotará a los trabajadores de guantes de varios tipos para cada trabajo a realizar ya que de este modo se intentará reducir la transmisión de la vibración.

- **SEÑALIZACIÓN.** En la zona de trabajo se debería insertar unas señales donde advierta a los trabajadores de la obligatoriedad del uso de guantes, calzado de seguridad, etc.

- **REDUCCIÓN DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN.** En la medida de lo posible se intentará reducir el tiempo de exposición de las tareas que está expuesto el trabajador, intentar combinarlas con otras tareas o buscar un trabajo alternativo, pero repito siempre que sea posible ya que en ocasiones el proceso de fabricación no da opción alguna o lo único posible es hacer pausas para poder continuar. Hacer descansos para poder continuar las tareas puede usarse como otra posibilidad.

- **FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.** Al trabajador se le dará una formación correcta a nivel de prevención de riesgos laborales y se le informará de los riesgos laborales de su puesto de trabajo conforme a la normativa vigente en cada momento. Como sugerencia se podrá contar con la opinión del jefe de sección de soldadura para recabar información y corregir posibles desviaciones o realizar adaptaciones en el proceso.
- **MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA.** Es clave tener realizar un mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo para intentar reducir las vibraciones ocasionadas y reducir el deterioro ya que de esta manera se intentará que la vibración sea la mínima posible.
- **VIGILANCIA DE LA SALUD.** Dentro de este apartado, se efectuarán los reconocimientos médicos anuales y con especial atención a determinadas zonas del cuerpo de los trabajadores mediante pruebas médicas específicas o/y complementarias para determinar que su estado de salud es apto. Además, para trabajadores de ausencia prolongadas o bajas médicas de larga duración será necesario un seguimiento especial para evitar complicaciones.

SOLDADOR / CALDERERO

OBJETO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Para el caso de nuestro soldador, se va a evaluar los humos de la soldadura en su puesto de trabajo como exposición a un agente químico. Los humos provienen de los gases generados y materiales al realizar el proceso de calentamiento para la unión de las piezas. Los diferentes tipos de soldadura más comunes existentes son:

- Acetileno o gas
- Arco eléctrico / manual
- MIG (Metal Inert Gas)- MAG (Metal Active Gas)
- TIG

En nuestro caso, nos tenemos que concentrar en la soldadura MIG / MAG y TIG. La soldadura MIG / MAG se trata de un tipo de soldadura que utiliza el electrodo como la unión de las piezas metálicas en cambio la soldadura TIG utiliza un electrodo característico llamado tungsteno, se trata de una soldadura que requiere de piezas de una mayor precisión como tuberías o/y piezas pequeñas para que la unión sea lo más homogénea posible.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

La metodología a aplicar es de acuerdo con el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y la Guía técnica de agentes químicos del INSHT-INSST y es posibles apoyarse también en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Para realizar la medición de los humos de soldadura se va a efectuar con una Bomba de Muestreo Sensydine-Gilian modelo GilAir 3. (Ver anexo 2) y un caudal. La temperatura del día de la toma de datos fue la adecuada para el proceso y se ajustó tanto la cabeza de muestreo como la bomba de aspiración mediante conductos flexibles. El dispositivo de la bomba cumple la norma UNE 1232 de Atmósferas en el lugar de trabajo.

Los datos obtenidos tras la toma de muestreo son:

PUESTO DE TRABAJO	AGENTE QUÍMICO	DATOS ESTUDIO OBTENIDOS MG/ M ³	EXPOSICION DIARIA (ED) MG/ M ³
SOLDADOR	MANGANESO	0,08	0,05 mg/m ³
	OXIDO DE HIERRO	7	5 mg/m ³
	COMPUESTOS DE COBRE, COMO CU / FRACCION RESPIRABLE	0,09	0,1 mg/m ³

El tiempo de exposición de soldadura ha sido 5 horas y 30 minutos.

CONCLUSIONES

Tras los resultados obtenidos de las mediciones se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- En el caso de MANGANESO el límite está sobrepasado con 0,08 mg/m³ ya que el límite de la exposición diaria es de 0,05 mg / m³ y para el caso del OXIDO DE HIERRO el límite está sobrepasado con 7 mg/m³ ya que el límite de la exposición diaria es de 5 mg/ m³
- El índice de exposición diaria de manganeso y de óxido de hierro se sobrepasan ocasionando la exposición al trabajador a los peligros de estos agentes químicos para su organismo.
- Para el caso del compuesto de cobre está casi rozando el límite de exposición, pero según valores de exposición no hay problema.

Las medidas preventivas para el riesgo serán:

- LUGAR DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN. En la medida de lo posible se intentará realizar los trabajos de soldadura en lugares delimitados para ello y si fuera posible con una adecuada extracción de los humos (lo ideal sería un extractor de humo). Por otro lado, la señalización de la zona de soldadura es importante para evitar contacto de los agentes químicos al resto de la plantilla. La zona deberá estar delimitada y señalizada para el conocimiento de la totalidad de la plantilla mediante las oportunas señales informativas. (ver *algunos ejemplos con las señales*)

**USO OBLIGATORIO
DE CALZADO DE
SEGURIDAD**

**USO OBLIGATORIO
EQUIPO DE
SOLDADURA**

**OBLIGATORIO
USO DE GUANTES**

- **ATENCIÓN ESPECIAL Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS.** Para estos trabajos se prestará una atención especial por parte del trabajador y si fuera necesario se establecerán pausas de acuerdo con la exposición del tiempo al riesgo ya que en ocasiones puede ser diferente el humo de materiales que están recubiertos por pintura, otro tipo de material, etc. Además, se valorará por parte del Departamento de Producción la posibilidad de realizar otras funciones o combinarlas para que el tiempo de exposición se reduzca.

- EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA. Se facilitará a los trabajadores un equipo de respiración con casco de protección y visores protectores para la soldadura, así como alguna mascarilla adicional para limitar o minimizar cualquier riesgo de inhalación para evitar las exposiciones por vía respiratoria, dérmica o conjuntiva.

- FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Al trabajador se le dará una formación correcta a nivel de prevención de riesgos laborales y se le informará de los riesgos laborales de su puesto de trabajo conforme a la normativa vigente en cada momento. Como sugerencia se podrá contar con la opinión del jefe de sección de soldadura para recabar información y corregir posibles desviaciones o realizar adaptaciones en el proceso.
- VIGILANCIA DE LA SALUD. En este apartado se puede destacar el papel de nuestro servicio de prevención ya que en colaboración con la empresa se deberá proceder al reconocimiento médico anual con especial atención a los trabajadores afectados. Se harán las pruebas específicas oportunas y si los servicios médicos lo consideran oportunas se puede establecer otras pruebas complementarias para darle una mayor seguridad.

ESPECIALIDAD DE ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

OBJETO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

El objeto de la evaluación del montador de estructuras metálicas es analizar la manipulación de cargas como consecuencia de sus funciones del puesto de trabajo. Como principales causas son la frecuencia de acciones y la carga de trabajo, el tiempo, los descansos o la ausencia de los mismos, etc.

El objeto de la evaluación en el caso del soldador / calderero es el estudio de la carga física postural de una postura mediante el método REBA (Rapid Entire Body Assessment).

FICHA DESCRIPTIVA PUESTO DE TRABAJO : TÉCNICO DE MONTAJE
PRINCIPALES FUNCIONES DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none">• Operaciones de verificación de piezas, comprobaciones de plano / pieza• Ensamblaje de las piezas según plano conforme las indicaciones del Dpto. Fabricación y colocación de las piezas para el proceso de unión de las mismas• Cortar, rebarbar, clasificar materiales según órdenes del Jefe de taller• Pedir materiales según necesidades del área de trabajo• Operaciones de acoplamiento de las piezas• Regular bombas, ajustar caudal de las mismas• Resoluciones de problemas en la maquinaria conforme necesidades del cliente• Manipulación de cargas conforme necesidades del trabajo a efectuar
EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS
<ul style="list-style-type: none">• Taladros, radial, planos de fabricación• Ficha de seguridad de productos,• Pistola de soldar.• Plataformas, Carretillas elevadoras, vehículo de empresa, etc.• Puente grúa,• Uso de Llave inglesa, llave hidráulica, herramientas manuales de taller

- Visor Laser para tomar medidas de gran dimensión
- Eslingas para la manipulación de los materiales
- Herramienta eléctrica portátil
- Tornillería, racores, latiguillos y todo material para el proceso de fabricación

MATERIALES MANIPULADOS

- Piezas metálicas de todo tipo
- Tornillería, arandelas, tuercas
- Elementos externos como plataformas, carretillas, vehículos de empresa para desplazamientos, etc.
- Bombas, racores, latiguillos para el proceso de fabricación

PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS

- Loctite 7063 para el montaje de piezas
- Oxigeno
- Propano
- Varios tipos de aceite lubricante para engrase de maquinaria

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epis)

- Guantes
- Gafas de protección
- Calzado de seguridad
- Cascos de protección auditiva

FICHA DESCRIPTIVA PUESTO DE TRABAJO : TÉCNICO DE SOLDADURA

PRINCIPALES FUNCIONES DE TRABAJO

- Operaciones de verificación de piezas, comprobaciones de plano / pieza
- Unión de las piezas según plano conforme las indicaciones del Dpto.
Fabricación y colocación de las piezas para el proceso de unión de las mismas
- Cortar, rebarbar, clasificar materiales según órdenes del Jefe de taller
- Pedir materiales según necesidades del área de trabajo
- Operaciones de acoplamiento de las piezas
- Punteo de las piezas conforme plano de la oficina técnica
- Hacer chaflanes para las piezas
- Descarga de materiales

EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS

- Diferentes materiales de soldadura para la unión de las piezas, botellas de propano, puente grúa.
- Ficha de seguridad de productos, pistola de soldar,
- Esmeril, Rotalin, metro, etc.
- ESAB de máquina de soldar,
- Plataformas, Carretillas elevadoras, vehículo de empresa, etc.
- Uso de Llave inglesa, llave hidráulica, herramientas manuales de taller como esmeril, radial, destornillador, alicates, etc.
- Guantes, gafas de protección, calzado de seguridad, mandil, polainas, cascos de protección auditiva, etc.
- Mesa de oxicorte, eslingas para la manipulación de los materiales
- Herramienta eléctrica portátil

MATERIALES MANIPULADOS

- Oxicorte
- Electrodo para proceso de unión

PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS

- Propano

- Oxígeno
- Silicona
- Botellas de cordón

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epis)

- Guantes
- Gafas de protección
- Calzado de seguridad
- Cascos de protección auditiva

METODOLOGÍA

En el caso del montador, la metodología a aplicar es conforme al Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores, Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990 y la Guía técnica del INSTH para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas, proporcionando criterios y recomendaciones para facilitar la interpretación y aplicación del citado Real Decreto. En el caso del soldador, la metodología del método REBA se encuentra en la nota técnica de prevención nº 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment).

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

ESTUDIO ERGONOMICO DEL PUESTO DE MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS DE MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

Nombre: Antonio Sánchez Pérez

DNI: xxxxxxxxx

Sección: Montaje

Puesto de trabajo: Técnico de montaje

Fecha: 24/08/2020

Tarea de manipulación de cargas de materiales dentro de la sección de trabajo

Para el caso de la fotografía y el estudio ergonómico se obtienen los siguientes datos mediante la evaluación:

- Dato de la altura del agarre al inicio del desplazamiento: 43 cm
- Dato de la altura del agarre al inicio del desplazamiento: 60 cm
- Distancia horizontal máxima entre punto de agarre y cuerpo: 50 cm.
- El operario se tiene que girar 35°
- Agarre regular
- Frecuencia de la manipulación: 2 horas y 11 veces por minuto
- Peso de la carga 8 kgs.

Tras estos datos se comienza la evaluación.

RESULTADOS OBTENIDOS

EVALUACIÓN DE LA MANIPULACION DE CARGA (mmc)		
NOMBRE	ANTONIO PEREZ SANCHEZ	
FECHA	29/08/2020	
SECCION	MONTAJE	
TAREAS DE DESARROLLAR	Las tareas de manipulación de cargas dentro de la sección de trabajo	
POBLACION LABORAL A PROTEGER		
	Mujeres entre 18 y 45 años	
X	Hombres entre 18 y 45 años	
	Mujeres menores de 18 y/o mayores de 45 años	
	Hombres menores de 18 y/o mayores de 45 años	
	Masa de referencia	25
CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA LEVANTADA		
Masa real de la carga levantada	8 kgs	
	Masa efectivamente levantada	8
Tipo de agarre	Regular	
	Factor de la calidad del agarre	0,95
REQUERIMIENTO POSTURALES DEL LEVANTAMIENTO		
Altura antes del inicio	43cm	
	Factor distancia vertical (VM)	0,90

Altura del agarre al final del levantamiento	60cm	
	Factor distancia desplazamiento vertical	1,00
Distancia máxima horizontal entre el punto de agarre y el cuerpo	50 cm	
	Factor de distancia horizontal(HM)	0,50
Asimetría	35°	
	Factor de asimetría	0,89
Técnica utilizada	2 manos	
	Factor uso extremidad (OM)	1
DATOS ORGANIZACIONALES		
¿ Se realiza el levantamiento entre 2 personas?	NO	
	Factor 2 personas (PM)	1
Frecuencia de levantamientos por minuto	10	
Duración continua de la tarea de levantamiento	120 m	
	Factor frecuencia y duración	0,50

INDICE DE LEVANTAMIENTO

EMPRESA	FERNANDO JARIOD, S.A.	
SECCION	MONTAJE	
FECHA	29/08/2020	
PUESTO DE TRABAJO	MONTADOR	
DESCRIPCION DE TAREAS	Las tareas de manipulación de cargas dentro de la sección de trabajo	
	Masa efectivamente levantada	8 kgs
FACTORES DE RIESGO POR LEVANTAMIENTO DE CARGAS		
	Masa de referencia(M.ref.)	25
	Factor de la calidad del agarre (CM)	0,95
	Factor de la distancia vertical (VM)	0,90
	Factor de desplazamiento vertical (VM)	1,00
	Factor de distancia horizontal (HM)	0,50
	Factor de asimetría (AM)	0,89
	Factor 1 uso extremidad (OM)	1,00
	Factor 2 personas (PM)	1,00
	Factor frecuencia y duración (FM)	0,26
	Masa límite recomendada	2,47 kg
INDICE DE RIESGO Y VALORACIÓN		
<i>INDICE DE RIESGO</i>	Masa levantada	3,2
	Masa recomendada	
TOTALMENTE INACEPTABLE		

CONCLUSIONES

Se ha obtenido el dato de 3,2 que nos indica un nivel el cual nos detalla que habrá que prestar especial atención e intentar cambiar la tarea y/o los datos de la misma mediante las medidas preventivas expuestas en el siguiente apartado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

En este caso las medidas serán:

- Se impartirá a los trabajadores una formación de una técnica específica para una correcta manipulación de cargas y evitar lesiones. Sobre todo, en el tema de levantamiento y transporte de cargas.
- La introducción de “pausas” en el desarrollo del trabajo para aminorar los efectos de la manipulación en el cuerpo, así como posibles rotaciones del personal para las funciones.
- Realizar investigaciones de lesiones y accidentes de este aérea para hacer un seguimiento especial para mejorar poco a poco.
- A nivel de vigilancia de la salud, se realizarán exploraciones específicas medicas a los trabajadores cuando los servicios médicos lo requieran o lo determinen. También se podrán complementar con otras pruebas médicas correspondientes.
- En la medida de lo posible evitar la carga de 8 kg dividiendo la misma en partes siempre que sea posible para evita la exposición al riesgo.
- La adecuación de la zona de trabajo para evitar desplazamiento tan largos o tan pesados para el trabajador.
- Para los trabajadores afectados, comentar con el departamento correspondiente la alternancia de las tareas para que el cuerpo no se resienta y se pueda combinar con otras. Somos conscientes que en muchas ocasiones

esta medida no será posible porque el trabajador lo necesita para el proceso productivo.

- La utilización de medidas alternativas para evitar la manipulación manual como carretillas elevadoras y/o transpaletas.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

ESTUDIO ERGONOMICO DEL PUESTO DE SOLDADOR / CALDERERO SEGÚN METODO REBA

En el este método podemos encontrar la descripción y su explicación en la nota técnica de prevención 601 donde se detalla la misma. El nombre de REBA viene de las palabras inglesas “Rapid Entire Body Assessment” cuyo significado es Evaluación rápida de todo el cuerpo. Se trata de evaluar las posiciones del trabajador en el desarrollo de las funciones de su trabajo y sus consecuencias. Existen unas tablas de valores y a cada postura corresponde un valor para obtener una suma final y posterior emprender las acciones oportunas y que el trabajador no sufra lesiones. Además, esta metodología también será de acuerdo con el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, la Guía técnica del INSHT (Método para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas) e indicaciones establecidas por organismos internacionales como el Comité Europeo de Normalización (Norma CEN - prEN1005 - 2) y la International Standardization Organization (Norma ISO - ISO/CD 11228).

Vamos a comenzar el estudio del trabajador y las cargas físicas posturales en su puesto de trabajo. Se adjunta una fotografía de nuestro caso de estudio del soldador.

Los datos para el caso de la fotografía son:

- Tronco Erguido
- Cuello. La flexión es de más de 20 °
- Piernas con soporte bilateral

- Carga de la fuerza 6 kgs.
- Antebrazo 90°
- Muñecas > 15°
- Agarre aceptable

Con los datos expuestos anteriormente se procede a realizar la suma de acuerdo con las indicaciones de la nota técnica y se desprenden los siguientes cálculos:

Se va a indicar la casilla correspondiente en color amarillo para que no haya dudas.

GRUPO A: PUNTUACIÓN DE TRONCO, CUELLO Y PIERNAS

TRONCO		
MOVIMIENTO	PUNTUACIÓN	CORRECCIÓN
Erguido	1	Añadir+1 si hay torsión o inclinación lateral
0°-20° flexión	2	
0°-20° extensión	3	
20°-60° flexión		
> 20° extensión		
> 60° flexión	4	

CUELLO		
MOVIMIENTO	PUNTUACIÓN	CORRECCIÓN
0°-20° flexión	1	Añadir+1 si hay torsión o inclinación lateral
20° flexión o extensión	2	

PIERNAS		
MOVIMIENTO	PUNTUACIÓN	CORRECCIÓN
Soporte bilateral, andando o sentado	1	Añadir+ 1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60°
Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable	2	+ 2 si las rodillas están flexionadas más de 60° (salvo postura sedente)

TABLA DE CARGA / FUERZA

0	1	2	-1
inferior a 5 kg	5-10 kg	10 kg	instauración rápida o brusca

En total la puntuación del Grupo A sería: 4

GRUPO B: PUNTUACION MIEMBROS SUPERIORES

BRAZOS		
MOVIMIENTO	PUNTUACIÓN	CORRECCIÓN
0°-20° flexión/extensión	1	Añadir+ 1 si hay abducción o rotación + 1 elevación del hombro - 1 si hay apoyo o postura a favor de la gravedad
> 20° extensión	2	
21°-45° flexión		
46°-90° flexión	3	
> 90° flexión	4	

ANTEBRAZO	
MOVIMIENTO	PUNTUACIÓN
60°-100° flexión	1
< 60° flexión	2
> 100° flexión	

MUÑECAS		
MOVIMIENTO	PUNTUACIÓN	CORRECCIÓN
0°-15° flexión/ extensión	1	Añadir + 1 si hay torsión o desviación lateral
> 15° flexión/ extensión	2	

AGARRE

0- Bueno	1-Regular	2-Malo	3- Inaceptable
Buen agarre y fuerza de agarre	Agarre aceptable	Agarre posible pero no aceptable	Incómodo, sin agarre manual. Aceptable usando otras partes del cuerpo

En total la puntuación del Grupo B sería: 8

GRUPO C

TABLA GRUPO C Y PUNTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PUNTUACIÓN B													
PUNTUACION A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
	2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8
	3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
	4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
	5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
	6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10
	7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	10	10	11
	8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11	11
	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12
	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ACTIVIDAD	+1: Una o más partes del cuerpo estáticas, por ej. aguantadas más de 1 min												
	+1: Movimientos repetitivos, por ej. repetición superior a 4 veces/minuto												
	+1: Cambios posturales importantes o posturas inestables.												

CONCLUSIONES

NIVELES DE RIESGO Y ACCIÓN

Nivel de actuación	Puntuación	Nivel de riesgo	Intervención y posterior análisis
0	1	Inapreciable	No necesario
1	2-3	Bajo	Puede ser necesario
2	4-7	Medio	Necesario
3	8-10	Alto	Necesario pronto
4	11-15	Muy alto	Actuación inmediata

En nuestro caso hemos obtenido la puntuación total de 9 puntos que de acuerdo con la escala de valores se trata de un nivel de riesgo ALTO y cuya intervención es NECESARIA PRONTA, lo que nos indica que hay que implantar medidas de preventivas para el trabajador y a muy corto plazo.

Las medidas preventivas serán:

- Una correcta formación e información de prevención de riesgos laborales puede ayudar a los trabajadores a una correcta manipulación de las cargas / posturas para minimizar los efectos de la misma y reducir lesiones.
- La introducción de las “pausas” o descansos en la jornada para no sobrecargar la zona es muy importante para los trabajadores.
- Realizar estiramientos en brazos, muñecas y cuello para descansar esas zonas y no sufran contracturas o sobrecargas ya que son las zonas que más ponderan.

- A nivel de vigilancia de la salud, se realizarán exploraciones específicas medicas a los trabajadores cuando los servicios médicos lo requieran o lo determinen. También se podrán complementar con otras pruebas médicas correspondientes.
- Realizar investigaciones de lesiones y/ o accidentes de los trabajadores para mejorar en el futuro y poder hacer un correcto seguimiento.
- Una posible combinación de tareas, es decir, realizar las tareas oportunas y poder combinar con otras tareas para reducir el tiempo de exposición.
- Un cambio de posturas o posiciones para reducir la puntuación y que no sea tan perjudicial para el trabajador.

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA

Para abordar la planificación preventiva debemos acudir al precepto legal de los artículos 8 y 9 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. En ellos, se detalla que la planificación preventiva es responsabilidad del empresario con los recursos humanos y materiales para ello. Dentro de esta planificación se deberá contemplar la vigilancia de la salud y las medidas de emergencia como se detallan en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Respecto a la planificación, esta tiene que efectuarse de forma anual con las tareas / actividades a realizar, fechas determinadas para la ejecución de las acciones, personas responsables, etc.

Se trata de una mejora a nivel interna de empresa para reducir el riesgo de la siniestralidad y minimizar los accidentes.

RIESGO	OPERACIÓN PREVENTIVA
Trivial	No es necesario ejecutar ninguna acción. Prioridad Baja
Tolerable	No es necesario la mejora de las medidas correctoras, pero a lo largo del tiempo si es preciso la supervisión de la eficacia. Prioridad Media
Moderado	Se debe minorizar el riesgo laboral. Puede haber consecuencias. Prioridad Medio-Alta

Importante	No se deben iniciar los trabajos hasta la reducción de los riesgos laborales en el puesto de trabajo. Prioridad Alta
Intolerable	No es posible dar comienzo el inicio de los trabajos hasta la reducción del riesgo Prioridad Inmediata

Igualmente en función de la prioridad asignada se le otorgará un número siendo 1 la máxima prioridad

1. PRIORIDAD INMEDIATA
2. PRIORIDAD ALTA
3. PRIORIDAD MEDIO – ALTA
4. PRIORIDAD MEDIA
5. PRIORIDAD BAJA

Acorde con lo anterior se establece el siguiente criterio temporal y de prioridad de medidas de la planificación preventiva:

NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE PRIORIDAD	PLAZO TEMPORAL PARA ACOMETER LAS MEDIDAS
Trivial	1	<i>De 1 año a 1 año y medio</i>
Tolerable	2	<i>De 6 meses a 1 año</i>
Moderado	3	<i>De 1 mes a 6 meses</i>
Importante	4	<i>De 1 semana a 1 mes</i>
Intolerable	5	<i>Inmediato</i>

Para diferenciar en la planificación preventivas y controles de la planificación preventivos se señalan las medidas correspondientes a cada especialidad de la siguiente manera:

- Especialidad de Seguridad: las celdas en color blanco
- Especialidad de Higiene: las celdas en color azul
- Especialidad de Ergonomía y Psicología: las celdas en color verde

Para la planificación se va a tomar como “fecha de partida” como si estuviera la persona en fecha de 01/10/2020. A partir de esta fecha se seguirá el criterio de plazos anteriormente expuesto para hacer las acciones de planificación preventiva y los controles.

PLANIFICACION PREVENTIVA PARA EL TECNICO DE MONTAJE

UBICACION	RIESGO DETECTADO	CAUSA DEL RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA	TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA	PRIORIDAD	COSTE	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA IMPLANTACIÓN	FECHA REAL IMPLANTACIÓN
Instalaciones Empresa	Caídas distinto nivel	Superficie de trabajo de las instalaciones de la empresa	Calzado de seguridad antideslizante para darle una mayor estabilidad y evitar el riesgo	EPIs	3	4.500€	Jefe Sección	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Golpes con objetos	Pérdida de control o falta de atención del trabajador	Casco, guantes o calzado de seguridad para minimizar las consecuencias o que sean más leves las lesiones	EPIs	3	2.500€	Jefe Sección	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Cortes con objetos	Pérdida de control o falta de atención del trabajador	Guantes de diferentes tipos para evitar los cortes de objetos o evitar una lesión más severa en el trabajador	EPIs	4	1.800€	Jefe Sección	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Proyección de partículas	Desprendimiento de partes de piezas al realizar el montaje y ensamblaje de las piezas	Gafas de seguridad homologadas para evitar las proyecciones en los ojos y que queden bien ajustadas para evitar la entrada de las partículas	Procedimiento	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/11/2020	

Instalaciones Empresa	Incendios	Combustión de aceites de las máquinas o similar	Seguir protocolo de coordinación de la empresa para estos casos que habrá sido explicado a los trabajadores	Procedimiento	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Atrapamientos por objetos	Máquinas de oxicorte	Protocolo de seguridad explicado para evitar los atrapamientos de la máquina y que no se pueda suceder	EPIs	3	Asumido SPA / parte empresa	Jefe Sección	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Atrapamientos entre objetos	Máquinas	Protocolo de seguridad explicado para evitar los atrapamientos de la máquina y que no se pueda suceder	Procedimiento	3	2.200 €	Responsable PRL	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Exposición a contactos eléctricos	Máquinas de soldadura y/ o oxicorte y cualquier máquina de las instalaciones en su aérea de trabajo.	Ropa adecuada como “retardante” que no se puede quemar fácilmente + Formación específica para evitar el riesgo	Formación	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Caídas mismo nivel	Escaleras	Señalización para informar del riesgo al trabajador y sea tenido en cuenta	Formación	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Caídas diferente nivel	Cintas alimentación de material	Señalización de la zona de trabajo y calzado de seguridad apropiado para evitar	Organizativa	3	Asumido MTTTO.	Mantenimiento	01/11/2020	

Instalaciones Empresa	Atrapamiento por posible accidente	Carretillas	Formación específica para un correcto uso del mismo y Carne profesional con su formación reglamentaria	Procedimiento + EPIs	4	Asumido SPA	Responsable PRL	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Pérdida de control	Carretillas	Formación específica para un correcto uso del mismo y Carne profesional con su formación reglamentaria	Procedimiento / EPIs	4	Asumido SPA	Responsable PRL	05/10/2020	
Instalaciones Empresa	Atropellos	Carretillas	Dar normas de seguridad con acuse de recibo a los trabajadores y explicar bien los límites del uso incluso con sanciones para no hacer un uso adecuado	Organizativa	3	Asumido MTTO	Jefe Sección	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Golpes de vehículos	Carretillas	Dar normas de seguridad con acuse de recibo a los trabajadores y explicar bien los límites del uso incluso con sanciones para no hacer un uso adecuado	Control Preventivo	3	Asumido SPA	Mantenimiento	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Golpes	Radial	Dar una formación adecuada al trabajador acerca del uso o establecer descanso para evitar la fatiga en el trabajador	EPIs	3	Asumido SPA	Jefe Sección	01/11/2020	

	Cortes	Radial	Informar al trabajador para adecuar un interruptor y verificar estado por el trabajador para asegurar el correcto funcionamiento de la medida preventiva						
Instalaciones Empresa	Heridas	Radial	Informar al trabajador para adecuar un interruptor y verificar estado por el trabajador para asegurar el correcto funcionamiento de la medida preventiva						
Instalaciones Empresa	Proyecciones	Radial	Gafas de seguridad homologadas para evitar la entrada de las proyecciones en los ojos del trabajador y colocar la protección del disco en la radial						
Instalaciones Empresa	Atrapamientos por objetos	Máquina soldadura eléctrica	Informar al trabajador de un sistema de mando y paralización de la actividad para actuar sobre el riesgo y un uso adecuado						

Instalaciones Empresa	Contacto térmico	Máquina soldadura eléctrica	Dotar a los trabajadores de guantes adecuados para no sufrir quemaduras por contactos de calor extremo y se usen adecuadamente						
Instalaciones Empresa	Caídas distinto nivel	Plataformas de propiedad del cliente para llevar a cabo proceso de fabricación o de producción	Informar los clientes de la empresa para una colocación del dispositivo anti caída y la señalización correcta del riesgo						
Instalaciones Empresa	Exposición contactos eléctricos por los bornes de la batería de la furgoneta	Furgoneta o vehículo de empresa y contacto batería	Se deberá tener los bornes de la batería limpios y perfecto estado mediante un servicio adecuado de mantenimiento de los vehículos de empresa						
Instalaciones Empresa	Golpes	Furgoneta o vehículo de empresa y contacto batería	Revisión de la ITV. De forma interna se deberá tener un mantenimiento adecuado de los vehículos de empresa						
Instalaciones Empresa	Incendios	Furgoneta o vehículo de empresa y contacto batería	Extintor y revisión de la ITV						
Instalaciones Empresa	Manipulación de productos químicos como loctite o similares	Productos químicos	Informar a los trabajadores de una Ficha de seguridad para su correcta						

			manipulación y/o guantes adecuados para su manipulación.						
Instalaciones Empresa	Golpes de objetos o herramientas	Herramientas manuales	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento para tener todas las herramientas en un estado adecuado o que funcionen correctamente. También importante que haya en la empresa recambio de todo para no parar el uso o proceso de fabricación						
Instalaciones Empresa	Cortes de objetos o herramientas	Herramientas manuales	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento para tener todas las herramientas en un estado adecuado o que funcionen correctamente. También importante que haya en la empresa recambio de todo para no parar el uso o proceso de fabricación						

Instalaciones Empresa	Caída objeto de manipulación	Llave hidráulica	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento para tener todas las herramientas en un estado adecuado o que funcionen correctamente. También importante que haya en la empresa recambio de todo para no parar el uso o proceso de fabricación						
Instalaciones Empresa	Proyección de partículas	Soplete	Gafas de seguridad homologadas para evitar la entrada de las proyecciones en los ojos del trabajador y supervisar el uso						
Instalaciones Empresa	Caídas distinto nivel	Superficie de trabajo de las instalaciones de la empresa	Calzado de seguridad antideslizante para darle una mayor estabilidad y evitar el riesgo						
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Taladros manuales	Guantes específicos para evitar vibraciones,	EPIs	3	3.700 €	Jefe Sección	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Rotalín neumático	Mantenimiento adecuado de maquinaria,	Organizativa	2	MTTO	Mantenimiento	01/02/2021	

Instalaciones Empresa	Vibraciones	Lijadora	Cambio de tarea si es posible	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Llave de impacto	Guantes específicos para evitar vibraciones y Cambio de tarea si es posible para evitar exposición prolongada	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Elementos que causan las vibraciones anteriormente indicados	Formación + Información de PRL específica para esta materia	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Vibraciones	La maquinaria que origina las vibraciones a los empleados	Mantenimiento adecuado de maquinaria, cambio de tarea si es posible	Organizativa	2	MTTO	Mantenimiento	01/02/2021	
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Golpes y / o cortes	Herramientas manuales	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento	Organizativa	3	Asumido MTTO	Mantenimiento	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Proyecciones	Herramientas vibradoras	Gafas de protección	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/11/2020	
Instalaciones Empresa	Pérdida de control	Herramientas vibradoras	Formación PRL	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Deterioro de salud o facultades del trabajador	Herramientas vibradoras	Vigilancia de la salud	Organizativa	4	SPA	Responsable Médico de la empresa en el SPA	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Formación + Información de PRL específica para esta materia	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/11/2020	

Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Vigilancia de la salud	Organizativa	4	SPA	Responsable de medicina	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Golpes o pérdidas de control de los elementos a manipular de la MMC	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Formación de PRL	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Manipulación de cargas (traslado de cargas / empuje de las cargas)	Intentar evitar la manipulación y/o poner medios para que la manipulación sea con transpaleta o dividir la carga en la medida que sea posible	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Posturas forzadas	Realizar un estudio para mejorar las condiciones del trabajador	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Furgoneta / vehículo de la empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Furgoneta / vehículo de la empresa	Adecuar los asientos de los vehículos y ponerlo a una altura adecuada	Procedimiento	3	Mantenimiento	Mantenimiento	01/11/2020	

PLANIFICACION PREVENTIVA PARA EL TECNICO DE SOLDADURA

UBICACION	RIESGO DETECTADO	CAUSA DEL RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA	TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA	PRIORIDAD	COSTE	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA IMPLANTACIÓN	FECHA REAL IMPLANTACIÓN
Instalaciones Empresa	Contacto térmicos	Máquina de soldar	Facilitar guantes, polaina y mandil a los trabajadores para su uso y minimizar el riesgo así como controlarlo con revisiones en la empresa	EPIs	5	3.300€	Jefe de Sección	01/10/2020	
Instalaciones Empresa	Exposición contactos eléctricos	Máquina de soldar	Tener el cableado y conexiones eléctricas en buen estado. Pasar revisiones de mantenimiento para evitar accidentes o deterioro del mismo. Si es necesario cambiar ciertas piezas de seguridad según criterio de mantenimiento	Control Preventivo	4	Asumido MTTO	Mantenimiento	01/02/2021	
Instalaciones Empresa	Caídas de objetos	Máquina de soldar	Que se hagan revisiones del puente, eslingas, cáncamo, etc. Para verificación del correcto estado y que indiquen controles a lo largo del tiempo.	Control Preventivo	3	Asumido MTTO	Jefe de Sección	01/12/2020	

Instalaciones Empresa	Explosiones	Botellas de soldadura	Habilitar una zona delimitada y señalizada para dejar las botellas de soldadura y un amarre para las mismas. También controlar esa zona o el amarre	Control Preventivo	3	500€	Jefe de Sección	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Caídas de personas mismo nivel	Superficie o Transpaleta	Dejar la superficie en buen estado limpia con una correcta limpieza de la zona y usar el calzado de seguridad en su caso. Establecer para una pauta de la limpieza y el procedimiento.	Organizativa / EPIs	3	2.700€	Jefe de Sección	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Manipulación de objetos	Transpaleta	Sujetar bien las piezas con eslingas o cadenas mediante una formación a los trabajadores para evitar la caída de los mismos	Control Preventivo	3	Asumido SPA	Jefe Taller	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Golpes	Transpaleta	Dejar zonas de paso limpias o sin objetos en medio mediante un correcta señalización de las zonas y su uso	Organizativo	3	300€	Jefe de Sección	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Atrapamiento	Transpaleta	Una formación para su uso adecuado y controles de la tasa de siniestralidad para mejorar los indicadores con el paso del tiempo	Control Preventivo	2	MTTO	Mantenimiento	01/03/2021	
Instalaciones Empresa	Golpes	Herramientas manuales	Conservarlas en buen estado y	EPIs	4	6.000€	Jefe de Sección	07/10/2020	

			pasar revisiones de mantenimiento para verificar el estado correcto de las mismas						
Instalaciones Empresa	Cortes de herramientas	Herramientas manuales	Conservarlas en buen estado y pasar revisiones de mantenimiento para verificar el estado correcto de las mismas	Técnica	3	Asumido SPA	Jefe de Sección	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Proyecciones de partículas	Herramientas manuales	Dotar a los trabajadores de Gafas de protección homologadas para su uso e imponer sanciones a los trabajadores que no hagan uso de las mismas. Tener un control de los indicadores de siniestralidad en la empresa	Organizativo	3	Sin coste	Jefe de Sección	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Golpes	Mesa de oxicorte	Verificar que las piezas no tengan rebarbados o que la superficie de trabajo se encuentre en perfecto estado de organización para el proceso de trabajo	Formación / Información	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Cortes	Mesa de oxicorte	Verificar que las piezas no tengan rebarbados o que la superficie de trabajo se encuentre en perfecto estado de organización para el proceso de trabajo	EPIs	4	6.000€	Jefe de Sección	07/10/2020	

Instalaciones Empresa	Caída de objeto	Mesa de oxicorte	Sujetar bien las piezas o materiales para evitar golpes dentro de la sección para evitar las caídas de objetos además de establecer un responsable de la tarea que puede ser el jefe de sección para esta medida o cualquier otro trabajador	Formación	4	Asumido SPA	Responsable PRL	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Atrapamiento	Mesa de oxicorte	Informar a los trabajadores de la existencia de un "Paro de emergencia" de funcionamiento y que la mesa de oxicorte tenga un marcado CE. (Una correcta señalización de peligro para los trabajadores)	Información / Formación	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Contacto térmico	Mesa de oxicorte	Dotar a los trabajadores de una ropa de trabajo retardante homologada para en caso de contacto no sufrir quemaduras los trabajadores	Formación	3	1.900€	Responsable PRL	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Caída de objetos por manipulación	Puente Grúa	Dar una Formación de PRL correcta reglamentaria y que haya una señalización de zona de peligro dentro de la sección de la empresa	EPIs	4	800€	Jefe Sección	07/10/2020	

Instalaciones Empresa	Proyecciones	Máquinas tornillos neumático	Racor y dar una correcta formación PRL oficial para el uso de la maquinaria	Formación	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Atrapamiento de objetos	Máquinas tornillos neumático	Informar a los trabajadores de la opción de "Pulsar pedal o accionarlo en la maquinaria correspondiente" en caso de que sea necesario y parar de forma inmediata	EPIs/ Información	3	3.000€	Responsable PRL	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Caída mismo nivel	Máquinas tornillos neumático	Es muy importante mantener la superficie en perfecto y limpia para efectuar los trabajos para evitar estos riesgos	EPIs	3	4.500€	Jefe Sección	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Contacto térmico	Máquinas tornillos neumático	Dotar de una ropa adecuada y que sea especial para temperaturas extremas a los trabajadores para que en caso de que haya contacto no se sufra daño alguno.	EPIs	4	1.000€	Jefe Sección	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Exposición contacto eléctrico	Plataforma	Dotar de Guantes a los trabajadores para la exposición de un contacto eléctrico no sufran daño alguno	Formación	3	Asumido SPA	Responsable PRL	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Atrapamiento con la plataforma	Plataforma	Impartir una Formación PRL a los trabajadores para un uso adecuado de los						

			medios de la empresa						
Instalaciones Empresa	Golpes, caídas mismo nivel / distinto nivel, etc.	Plataforma	Uso de un Calzado de seguridad apropiado en la empresa y limpieza de la superficie						
Instalaciones Empresa	Manipulación productos químicos	Plataforma	Facilitar de Guantes a los trabajadores y pantalla protección facial para evitar riesgos en caso de derrames o caída en caso de manipulación						
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Cambiar materiales del proceso de trabajo para intentar evitar la exposición de los agentes contaminantes del trabajador	Organizativa	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Mantenimiento adecuado de maquinaria, cambio de tarea si es posible	Organizativa	3	MTTO	Mantenimiento	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Señalización de la zona de trabajo	Organizativa	3	MTTO	Mantenimiento	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Equipos de protección con sistema de respiración	EPIs	4	12.000€	Jefe Sección	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Vigilancia de la salud	Organizativa	4	SPA	Responsable de medicina	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Pérdida de control de la torcha	Proceso de soldadura	Formación adecuada y específica	Organizativa	4	SPA	Responsable PRL	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Agente químico	Proceso de soldadura	Si es posible un extractor de humo	Organizativa	2	MTTO	Mantenimiento	01/03/2021	
Instalaciones Empresa	Radiaciones	Proceso de soldadura	Gafas específicas	EPIs	4	12.000€	Jefe Sección	07/10/2020	

Instalaciones Empresa	Nivel de Ruido	Proceso de soldadura con alto ruido para la unión de las piezas	Equipos de protección auditivos	EPIs	4	1.500 €	Jefe Sección	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Formación + Información de PRL específica para esta materia	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	05/10/2020	
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/12/2020	
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Vigilancia de la salud	Organizativa	4	SPA	Responsable de medicina	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Manipulación de cargas (traslado de cargas / empuje de las cargas)	Intentar evitar la manipulación y/o poner medios para que la manipulación sea con transpaleta o dividir la carga en la medida que sea posible	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Posturas forzadas	Realizar un estudio para mejorar las condiciones del trabajador	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Posturas estáticas	Proceso Productivo	Realizar un estudio para mejorar las condiciones del trabajador	Organizativa	4	SPA	Responsable de Prevención	07/10/2020	
Instalaciones Empresa	Estrés / Fatiga mental	Manipulación de cargas	Mejor división de las tareas y organización de las mismas	Procedimiento	3	Dpto. Producción	Director de Producción	01/11/2020	
Furgoneta / vehículo de la empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Furgoneta / vehículo de la empresa	Adecuar asiento de los vehículos y ponerlo a una altura adecuada	Procedimiento	3	Mantenimiento	Mantenimiento	01/11/2020	

TABLAS CONTROLES DE PREVENCIÓN TECNICO DE MONTAJE

UBICACIÓN	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CONTROL	RESULTADO	ACCION REQUERIDA
Instalaciones Empresa	Caídas distinto nivel	Superficie de trabajo	Calzado de seguridad antideslizante	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Golpes con objetos o cortes	Pérdida de control	Casco, guantes o calzado de seguridad	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Proyección de partículas	Desprendimiento de partes de piezas al realizar el montaje y ensamblaje de las piezas	Gafas de seguridad	Jefe Sección			

Instalaciones Empresa	Incendios	Combustión de aceites de las máquinas o similar	Seguir protocolo de coordinación	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Atrapamientos por y entre objetos	Máquinas	Protocolo de seguridad	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Exposición a contactos eléctricos	Máquinas	Ropa + Formación específica	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Caídas mismo nivel / diferente nivel	Escaleras / Cintas alimentación de material	Señalización y calzado de seguridad	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Atrapamiento por posible accidente / Perdida de control	Carretillas	Formación específica y Carne profesional	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Atropellos y golpes de vehículos	Carretillas	Dar normas de seguridad con acuse de recibo a los trabajadores	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Golpes, cortes o heridas	Radial	Adecuar interruptor y verificar estado	Mantenimiento			
Instalaciones Empresa	Proyecciones	Radial	Gafas de seguridad y colocar la protección del disco	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Manipulación de productos químicos como loctite o similares	Productos químicos	Ficha de seguridad o guantes	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Golpes / Cortes de objetos o herramientas	Herramientas manuales	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Caída objeto de manipulación	Llave hidráulica	Comprobar estado	Mantenimiento			
Instalaciones Empresa	Proyección de partículas	Soplete	Gafas y ropa adecuada	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Taladros manuales	Guantes específicos para evitar vibraciones,	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Rotalín neumático	Mantenimiento adecuado de maquinaria,	Mantenimiento			
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Lijadora	Cambio de tarea si es posible	Director de Producción			
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Llave de impacto	Guantes específicos para evitar vibraciones y Cambio	Director de Producción			

			de tarea si es posible para evitar exposición prolongada				
Instalaciones Empresa	Vibraciones	Elementos que causan las vibraciones anteriormente indicados	Formación + Información de PRL específica para esta materia	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Vibraciones	La maquinaria que origina las vibraciones a los empleados	Mantenimiento adecuado de maquinaria, cambio de tarea si es posible	Mantenimiento			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Director de Producción			
Instalaciones Empresa	Golpes y / o cortes	Herramientas manuales	Verificar estado de herramientas y establecer controles de mantenimiento	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Proyecciones	Herramientas vibratoras	Gafas de protección	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Pérdida de control	Herramientas vibratoras	Formación PRL	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Deterioro de salud o facultades del trabajador	Herramientas vibratoras	Vigilancia de la salud	Responsable de medicina / SPA			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Formación + Información de PRL específica para esta materia	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Director de Producción			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Vigilancia de la salud	Responsable de medicina / SPA			
Instalaciones Empresa	Golpes o pérdidas de control de los elementos a manipular de la MMC	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Formación de PRL	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Trastornos musculoesqueléticos	Manipulación de cargas (traslado de cargas / empuje de las cargas)	Intentar evitar la manipulación y/o poner medios para que la manipulación sea con transpaleta o dividir la carga en la medida que sea posible	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Trastornos musculoesqueléticos	Posturas forzadas	Realizar un estudio para mejorar las condiciones del trabajador	Responsable de Prevención			

Furgoneta / vehículo de la empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Furgoneta / vehículo de la empresa	Adecuar los asientos de los vehículos y ponerlo a una altura adecuada	Jefe Sección			
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--------------	--	--	--

TABLAS CONTROLES DE PREVENCIÓN TECNICO DE SOLDADURA

UBICACIÓN	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CONTROL	RESULTADO	ACCION REQUERIDA
Instalaciones Empresa	Contacto térmicos	Máquina de soldar	Facilitar guantes, polaina y mandil a los trabajadores	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Exposición contactos eléctricos	Máquina de soldar	Cableado y conexiones eléctricas en buen estado.	Mantenimiento			

			Pasar revisiones de mantenimiento				
Instalaciones Empresa	Caídas de objetos	Máquina de soldar	Revisar puente, eslingas, cáncamo, etc.	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Explosiones	Botellas de soldadura	Dejarlas en zona delimitada, buen amarre, etc.	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Caídas de personas mismo nivel	Superficie o Transpaleta	Dejar la superficie en buen estado limpia y usar el calzado de seguridad en su caso	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Manipulación de objetos	Transpaleta	Sujetar bien las piezas con eslingas o cadenas	Jefe Taller			
Instalaciones Empresa	Golpes o atrapamiento	Transpaleta	Dejar zonas de paso limpias o sin objetos en medio	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Golpes / Cortes de herramientas	Herramientas manuales	Conservarlas en buen estado y pasar revisiones de mantenimiento	Mantenimiento			
Instalaciones Empresa	Proyecciones de partículas o motas	Herramientas manuales	Gafas de protección	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Golpes o cortes	Mesa de oxicorte	Que las piezas no tengan rebarbados	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Caída de objeto	Mesa de oxicorte	Sujetar bien las piezas o materiales para evitar golpes	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Atrapamiento	Mesa de oxicorte	Paro de emergencia, marcado CE, señalización de peligro para los trabajadores	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Contacto térmico	Mesa de oxicorte	Ropa de trabajo retardante homologada	Jefe de Sección			
Instalaciones Empresa	Caída de objetos por manipulación	Puente Grúa	Formación de PRL, señalización de zona de peligro	Responsable PRL			

Instalaciones Empresa	Proyecciones	Máquinas tornillos neumático	Racor y formación PRL	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Atrapamiento de objetos	Máquinas tornillos neumático	Pulsar pedal o accionarlo en la maquinaria correspondiente	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Exposición contacto eléctrico	Plataforma	Guantes	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Atrapamiento con la plataforma	Plataforma	Formación PRL	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Golpes, caídas mismo nivel / distinto nivel, etc.	Plataforma	Calzado de seguridad y limpieza de la superficie	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Manipulación productos químicos	Plataforma	Guantes y pantalla protección facial	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Exposición contacto eléctrico	Plataforma	Guantes	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Atrapamiento con la plataforma	Plataforma	Formación PRL	Responsable PRL			
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Cambiar materiales del proceso de trabajo para intentar evitar la exposición de los agentes contaminantes del trabajador	Director de Producción			
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Mantenimiento adecuado de maquinaria, cambio de tarea si es posible	Mantenimiento			
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Señalización de la zona de trabajo	Mantenimiento			
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Equipos de protección con sistema de respiración	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Humo de soldadura	Proceso de soldadura	Vigilancia de la salud	Responsable de medicina			

Instalaciones Empresa	Pérdida de control de la torcha	Proceso de soldadura	Formación adecuada y específica	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Agente químico	Proceso de soldadura	Si es posible un extractor de humo	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Radiaciones	Proceso de soldadura	Gafas específicas	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Nivel de Ruido	Proceso de soldadura con alto ruido para la unión de las piezas	Equipos de protección auditivos	Jefe Sección			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Formación + Información de PRL específica para esta materia	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Director de Producción			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Cambio de tareas	Cambio de tarea si es posible	Director de Producción			
Instalaciones Empresa	Manipulación de cargas	Elementos que causan las lesiones de la MMC	Vigilancia de la salud	Responsable de medicina			
Instalaciones Empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Manipulación de cargas (traslado de cargas / empuje de las cargas)	Intentar evitar la manipulación y/o poner medios para que la manipulación sea con transpaleta o dividir la carga en la medida que sea posible	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Posturas forzadas	Realizar un estudio para mejorar las condiciones del trabajador	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Posturas estáticas	Proceso Productivo	Realizar un estudio para mejorar las condiciones del trabajador	Responsable de Prevención			
Instalaciones Empresa	Estrés / Fatiga mental	Manipulación de cargas	Mejor división de las tareas y organización de las mismas	Responsable de Prevención			
Furgoneta / vehículo de la empresa	Trastornos musculo esqueléticos	Furgoneta / vehículo de la empresa	Adecuar asiento de los vehículos y ponerlo a una altura adecuada	Responsable de Prevención			

BIBLIOGRAFÍA

- Nota técnica de prevención 839: Exposición a vibraciones mecánicas. Evaluación del riesgo
- Nota técnica de prevención 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment)
- Nota técnica de prevención 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación
- Nota técnica de prevención 963. Vibraciones: vigilancia de la salud en trabajadores expuestos.
- Nota técnica de prevención 777. Bombas de muestreo personal para agentes químicos (I): recomendaciones para su selección y uso
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
- Auditorías legales reglamentarias en prevención de riesgos laborales: manual práctico del auditor / Javier Calvo Romaguera. (2015)
- Comprometidos con la Prevención de Riesgos Laborales. (2014)
- Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo / José María Cortés Díaz. (2002)
- Prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo / autor, José Antonio Costán Ganuza. (2000)
- Prevención de riesgos laborales / Antonio Creus Solé. (2006)

- Curso de prevención de riesgos laborales / [autor, Formación 2020]. (2004)
- Ley de Prevención de riesgos laborales: su desarrollo reglamentario / José María Cortés Díaz. (2002)
- Aspectos prácticos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales /Javier Barbero Marcos, Alfredo Mateos Beato. (1997)
- Productividad y prevención. Dos caras de la misma moneda. Ricardo Fernández García
- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dr. Ricardo Fernández García 2003
- Nota técnica de prevención 214. Carretillas elevadoras.
- Prevención de riesgos laborales para PYMES y autónomos. CEPYME 2004
- Éxito en la gestión de la salud y de la seguridad. López Muñoz, G.1994
- Seguridad e Higiene en el trabajo. De Vos Pascual, J. Manuel 1994
- Criterios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo para la realización de la auditorias del sistema de PRL regulado en el capítulo V del Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 393/2007, de 23 de Marzo por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia
- Nota técnica de prevención 444: Mejora del contenido del trabajo: rotación, ampliación y enriquecimiento de tareas

ANEXOS

ANEXO 1

Calculadores de prevención_Vibraciones mecánicas_Entrada de datos.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Calculadores de pre... x

1 / 1 168%

Calculadores INSHT

Vibraciones mecánicas > Entrada de datos

Volver a calculadores

Vibraciones mecánicas

Vibraciones mecánicas

Introducción

Resultado

Imprimir

Entrada de datos

Recursos adicionales

$A(8) = 9,90 \text{ (m/s}^2\text{)}$

El valor obtenido supera el valor límite.

Nota:
Valor que da lugar a una acción (VLA) = $2,5 \text{ m/s}^2$
Valor límite (VL) = 5 m/s^2

Datos de partida

Tarea	Tiempo de exposición hasta VLA (h)	Tiempo de exposición hasta VL (h)	Exposición Parcial $A_e(8)$ (m/s ²)
Tarea o herramienta 1	2,35	Más de 8 horas	2,31
Tarea o herramienta 2	7,87	Más de 8 horas	1,26
Tarea o herramienta 3	0,39	1,55	5,68
Tarea o herramienta 4	0,21	0,85	7,68

Volver al inicio

Gilian® GilAir-3

Constant Flow Air Sampling Pump

- External Filter Housing**
 Clear External filter housing allows an immediate visual inspection of filter's condition.
- Flow Fault & Test Indicators**
 Flow Fault indicator lights up if unit operates outside $\pm 5\%$ of set flow rate. Battery Test indicator lights up when battery can provide a minimum of 8 hours of operation over operating range.
- Basic, Clock, & Program Models**
 Basic model is easy to use. Clock model provides elapsed-time clock display. Program model provides auto start-stop and delayed start times up to 9999 mins.
- Optional Low Flow Modules**
 Constant Low Flow module allows sampling from 5-500 cc/min. Constant Pressure (MultiFlow) Module allows sampling from 1-750 cc/min.

Ordering Information

Description	UL NiCad	UL NiMH	ATEX NiMH
GilAir-3 R Sampling Pump, Basic	800485-111	800485-171	810-0201-02
GilAir-3 RC Sampling Pump, Clock	800508-111	800508-171	810-0202-02
GilAir-3 RP Sampling Pump, Program	800510-111	800510-171	810-0203-02
GilAir-3 R Sampling Pump, Basic, Starter Kit, 120V	800485-111-1201	800485-171-1201	--
GilAir-3 RC Sampling Pump, Clock, Starter Kit, 120V	800508-111-1201	800508-171-1201	--
GilAir-3 RP Sampling Pump, Program, Starter Kit, 120V	800510-111-1201	800510-171-1201	--
GilAir-3 R Sampling Pump, Basic, Starter Kit, 230V	800485-111-2301	800485-171-2301	910-0201-02
GilAir-3 RC Sampling Pump, Clock, Starter Kit, 230V	800508-111-2301	800508-171-2301	910-0201-02
GilAir-3 RP Sampling Pump, Program, Starter Kit, 230V	800510-111-2301	800510-171-2301	910-0207-02
Single-Station Charger (120 VAC)	298-0006-01	298-0006-01	--
Single-Station Charger (230 VAC) [euro plug]	401097-1	401097-1	401097-1
Five-Station Charger (120 VAC)	850069	850069	--
Five-Station Charger (230 VAC)	850070	850070	850070
Replacement Battery Pack	800464	783-0008-03	783-0008-01
Low Flow Module, Constant Flow, Blue	800518	800518	800518
Low Flow Module, Multi-Flow, Blue	800519	800519	800519

Note: UL models available with with NiCad or NiMH battery packs; ATEX models come with NiMH.
 For complete information on this and other Gilian products, please call 800-451-9444, ext 782 and ask for our catalog.

Product Specifications

PERFORMANCE	
Flow Range	1-3000 cc/min (Total), 850-3000 cc/min (High Flow); 5-500 cc/min (Constant Low Flow); 1-750 cc/min (Constant Pressure)
Constant Flow Control	$\pm 5\%$ of set flow at 1000-5000 cc/min
Flow Compensation	3000cc up to 8" H ₂ O back pressure 2500cc up to 15" H ₂ O back pressure 1000cc up to 25" H ₂ O back pressure 850cc up to 20" H ₂ O back pressure
Run Time	8 hour minimum
Flow Fault	If flow changes exceed 5%, fault icon appears. If fault exceeds 30 seconds, pump shuts down. Pump attempts to restart every 3 minutes for up to 1 hour
ENVIRONMENTAL	
Temperature Ranges	
Operating	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Storage	-40°F to 113°F (-45°C to 45°C)
Charging	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
Humidity Ranges	
Operating	0-85 %RH, non-condensing
Storage	0-100 %RH, non-condensing
GENERAL	
Display Messages	LAST, CAL, SHUTOFF (Clock, Program), E, PC, P1-P8, OLD (Program)
Controls	Power Switch, Flow Control Screw & Buttons (Clock, Program), Programming (PROG) Button (Program)
Indicators	Elapsed Time (Clock, Program)
Icons (LCD)	Low Battery, Flow Fault, Clock (Clock & Program)
Dimensions	3.9W x 3.8H x 2.0D inches 10.2W x 9.0H x 5.1D cm
Weight	21.0 oz. (595 g)
ELECTRICAL	
Battery Pack	UL: NiCad or NiMH ATEX: NiMH
Interface Connectors	Charging Jack
Charging Time	14-18 hours
APPROVALS/PERFORMANCE	
CE	EMC EMIRFI, EN 55 022 Class B, IEC 801-2, 3
Intrinsic Safety	
UL	Class I, Div 1, Groups A, B, C, D; T3C
CENELEC	EEs to IEC T4 (ATEX models)

© 2009 Sensidyne, LP
 GilAir-3 Datasheet Rev. C 10.09.09

Sensidyne, LP • 16333 Bay Vista Drive • Clearwater, Florida 33760
 Tel: 800-451-9444 / 727-530-3602 • Fax: 727-539-0550 • E-mail: info@sensidyne.com • Web: www.Sensidyne.com